

SAHNA NAFOSATINING TIMSOLI: GALIYA IZMAYLOVA FENOMENI VA O‘ZBEK BALET SAN’ATIDAGI TARIXIY O‘RNI

Musharraf Tursunova Baxromjon qizi
Ilmiy rahbar: **Kasimov Nozim Kozimovich**
O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi

Anotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston xalq artisti Galiya Izmaylovani o‘zbek raqs va balet san’atini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi va ijro etgan milliy va xalq raqslari hamda baletlardagi obrazlar talqini haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: balet, raqs, repertuar, xoreograf, balerina, sahna.

СИМВОЛ СЦЕНИЧЕСКОЙ ГРАЦИИ: ФЕНОМЕН ГАЛИИ ИЗМАЙЛОВОЙ И ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО В УЗБЕКСКОМ БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ

Мушарраф Турсунова Бахромжонова
Научный руководитель: **Касымов Нозим Козимович**
Узбекская государственная академия хореографии

Аннотация: В данной статье рассматривается вклад народной артистки Узбекистана Галии Измайловой в развитие узбекского танцевального и балетного искусства, а также анализируются её интерпретации национальных и народных танцев и сценические образы, созданные в балетных постановках.

Ключевые слова: балет, танец, репертуар, хореограф, балерина, сцена.

THE SYMBOL OF STAGE GRACE: THE PHENOMENON OF GALIYA IZMAYLOVA AND HER HISTORICAL PLACE IN UZBEK BALLET ART

Tursunova Musharraf Bakhromjon kizi
Research advisor: **Kasimov Nozim Kozimovich**
Uzbek state Academy of Choreography

Annotation: This article discusses the contribution of the People's Artist of Uzbekistan, Galiya Izmailova, to the development of Uzbek dance and ballet art, as well as her interpretation of national and folk dances and characters in various ballets.

Keywords: ballet, dance, repertoire, choreographer, ballerina, stage.

O‘zbek raqs san’ati tarixida o‘zining betakror mahorati, yuksak sahna madaniyati taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi bilan nom qoldirgan san’atkorlardan biri — Galiya Izmaylovadir. U o‘zining butun ijodiy faoliyati davomida o‘zbek raqs san’atini yangi bosqichga olib chiqdi shuningdek, milliy raqs maktabining shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatdi va bu yo‘nalishda yosh avlod uchun ibrat namunasi bo‘lib qoldi. Galiya Izmaylova ijodi O‘zbekiston san’atining oltin sahifalariga bitilgan. Uning sahnadagi har bir chiqishi, harakati, ifoda uslubi orqali milliy ruh, ayol nafosati va o‘zbek xalqining boy madaniy merosi namoyon bo‘lgan.

Galiya Izmaylova Bayazitovna 1923-yil 12-fevralda Rossiyaning Tomsk shahrida tug‘ilgan. Ota-onasi Rossiya fuqarosi bo‘lishgan. Otasi Izmaylov Bayazit (1900-1931yy.) ot savdosi bilan shug‘ullanadigan katta savdogar bo‘lgan. Onasi Izmaylova Xadicha (1903-1951yy.) to‘quvchilik bilan shug‘ullangan. 1927-yilda Galiyaning ota-onasi “quloq” sifatida O‘zbekistonga surgun qilinadi va shu tariqa umrining oxirgi daqiqalariga qadar Galiya Izmaylovaning shaxsiy va ijodiy hayoti O‘zbekistonda kechadi.

Galiya Izmaylova o‘zining raqs san’atiga kirib kelishini, unga bo‘lgan cheksiz havasni, bolaligidanoq musiqa ohangi jo‘rligida raqsni idrok eta olgani bilan izohlaydi. Maktabda o‘qib yurgan kezaridayoq turli raqslarni o‘rganib bolalarcha ijro etib yurgan va turli tanlovlarda ishtirok etgan. 1935-yilda iste’dodli bolalarning viloyat olimpiadasida “Qari navo” raqsini ijro etgan yosh qizaloq, o‘sha davrning eng taniqli raqqosasi Tamaraxonim nazariga tushadi va unga o‘zi tashkil qilgan respublika balet maktabiga kirib o‘qishni taklif qiladi. Galiya Izmaylova mana shu balet maktabida tahsil olib, uning birinchi bitiruvchilari safidan joy oladi. U Tamaraxonimning eng sevimli shogirdlaridan edi. G.Izmaylova ilk bor katta sahnalarga chiqar ekan o‘zining jozibador raqslari bilan o‘zbek san’atini yuksak cho‘qqiga ko‘tarishi va jahon sahnalarida shuhrat qozona oladigan buyuk raqqosa bo‘lishini tasavvur ham qilmagan edi.

1937-yil Moskva shahrida O‘zbekiston san’ati va adabiyotining birinchi haftaligi bo‘lib o‘tadi. Mashhur “Bolshoy teatr” sahnasida o‘zbek balet maktabining yosh tarbiyalanuvchilari P.Chaykovskiyning musiqasi ohangida “Qor qiz” raqsini ijro etishardi. Yosh ijrochilar orasida o‘zining chiroyli raqslari va yorqin artistik ko‘rinishi bilan yaqqol ajralib turgan Galiyaga Kosyan Goleyzovskiy katta e’tibor berib, yosh raqqosaning istiqboli porloq ekanini, u o‘zbek san’atini dunyoga tanita oladigan san’atkor bo‘lishini ta’kidlab o‘tadi. Haqiqatdan ham qirqinchi yillarda

Galiya Izmaylovaning yorqin iste'dodi ko'zga yaqqol tashlandi. U nafaqat o'zbek balet raqs san'atini, balki o'zbek milliy raqsini hamda sharq raqslarini katta sahnalarga olib chiqdi va millionlab tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'ldi. Hozirgi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatri binosining qurib bitkazilishi munosabati bilan 1948-yilda Y.M.Sverdlov nomidagi rus opera va balet teatri kollektivlarining birlashtirilishi, o'zbek teatr san'ati tarixida juda katta voqea bo'ldi. Yangi teatr dastlab milliy va zamonaviy spektakllarni, rus va jahon klassik baletlarini yaratish uchun katta zamin yaratib berdi. 1941-yilda teatr sahnasiga kirib kelgan G.Izmaylovaning ijodiy faoliyati 1948-yilga kelib o'zining cho'qqisiga chiqdi. S.Vasilenkoning "Oq bilak" milliy baletidagi baxt qushi "Semurg" Galiyaning dastlabki partiyasi va birinchi yirik ishi bo'libgina qolmay bu postonovka o'zbek baleti va Galiya Izmaylova taqdirini belgilagan erkinlik va baxt ramzi bo'lib qoldi. Bu rolni boshqa san'atkorlar ham ijro etishgan. Lekin o'zbek balerinasining ijrosi alohida ajralib turadi. Galiya Izmaylova "Semurg" obrazini ilk marotaba oyoq uchiga tayangan holda o'ynaydi. Galiya Izmaylovagacha bironta o'zbek balerinasini xuddi shunday holatda raqsni ijro etmagan edi. Ammo Galiya Izmaylova necha marotaba shubha va tushkunliklarga uchragan, chunki tabiatan uning gavda tuzilishi va qomati mukammal ko'rinishga ega emas edi. Biroq, uning san'atga bo'lgan muhabbati g'oyat mehnatsevarligi uning raqsda mukammal qiyofa aks ettirishida katta rol o'ynadi. Kezi kelganda o'zbek baletining 1964-yilda Leningraddagi gastrolida erishgan muvaffaqiyatini eslab o'tish o'rinlidir. O'shanda Galiya Izmaylova S.Yudakovning "Nasriddinning yoshligi" konsert nomeridagi ijrosini tomoshabinlar ko'rib, uni qayta va qayta sahnaga chaqirganlar. Ana shu nomerni yana takrorlar ekan, Galiya unga hech kutilmagan bo'yoqlar, intonasiyalar olib kirar balet nomerining hali ochilmagan qirralarini namoyish etar va mana shu yangicha talqinlar Leningradliklarni sehrlab qo'yar edi. Uning raqslari tomoshabinlarning eng nozik tuyg'ulariga ta'sir etardi, chunki Galiya Izmaylova oddiygina ijrochi bo'lmay, balki xoreograf idrok etgan g'oyaga o'z tushunchasi, o'z fikrini kiritishga, raqsga ijodiy yondashishga harakat qiladi va ko'pincha xoreografning hammuallifi bo'lib qolardi. Galiya Izmaylova jahon, rus va klassik baletida hamda milliy spektakllarda qirqdan ortiq partiyani ijro etgan va har bir yangi obrazda uning nafaqat balerina, balki mohir dramatik aktrisa sifatidagi yangidan yangi hislatlari nomoyon bo'lib borgan. Raqqosa ayniqsa, (P.Chaykovskiyning "Oqqush ko'li") Odetta-Odilliya, (P.Chaykovskiyning "Uyqudagi go'zal") Avrora, (L.Laputin "Maskarad") Nina, (A.Adanning "Jizel") Jizel, (B.Asafevning "Bogchasaroy fontani") Zarema, (M.Ravelning "Bolero") Karmen, (L.Reygingning

“Don Juan”) Xuanita, (M.Ashrafiyning “Sevgi tumori”) Chundari, (A.Xachaturyanning “Spartak”) Egina, (L.Feyginning “Qirq qiz”) Guloyim, (B.Brovstinning “Semurg”) Parizod kabi partiyalarda ifoda va talqinda katta yuksaklikka erishgan. U bu obrazlarni qaynoq qalb harorati bilan gavdalantira olgan.

Galiya Izmaylova rollarni bo‘laklarga bo‘lib tashlamas edi. Xar bir harakatning tabiiy butunligiga erishardi. Galiyaning yana bir o‘ziga xos xususiyati tez va mayda harakatlarni texnikaviy jihatdan zo‘r mahorat bilan egallaganida bo‘lib, ularni shiddatli sur’atda ijro etardi. Galiya Izmaylova nafaqat o‘zbek balerinas, balki sharq xalqlari raqslarining mohir ijrochisi hamdir. Uning ijrosidagi sharq xalqlari raqslariga alohida to‘xtalib o‘tilar ekan, uning san’ati birgina mamlakatimizda emas, balki xorijiy yurtlarda ham mashhur ekanini ta’kidlab o‘tish joizdir. 1947-yilda Pragada bo‘lgan jahon yoshlari va talabalari festivalida Isoxor Oqilov sahnalashtirgan “Zang”, G.Ismoilova sahnalashtirgan pomircha “Chevar qiz” raqslarini ijro etgan Galiya festival laureati bo‘lgan. Festivalning qisqacha bayonida quyidagi satrlar bor edi: “Yosh qiz Izmaylova badiiy kuch va g‘azab bilan raqsga tushdi. Uning doimiy o‘zgarib turuvchi qadamlari va nihoyatda qiyshiq ammo nafis qo‘llari raqs kelajagida sanoqsiz imkoniyatlarga ega ekanligini so‘zlar edi. Ushbu raqslarni 1941-yilda yosh doirachi Enver Barayevdan o‘rgangan. Ilk marotaba ushbu raqslarni Samarqanddagi yozgi teatrda ijro etganida uni zo‘r olqishlar bilan qabul qilishgan. Oradan bir necha yil o‘tganidan so‘ng Pragada o‘tkazilinayotgan festivalda ishtirok etish uchun aynan mana shu raqslarni tanladi va harakatlarni boyitdi.

Galiya Izmaylovaning raqslari zamon nafasi bilan tug‘ilgan, shuning uchun ham uning jilolari g‘oyatda hayotbaxsh. U raqsdan sayroqi qush obrazini, quyosh haroratini alvon lolazorlarni ifoda eta olardi. Uning raqslari o‘zbek ayolining mag‘rur orzulari haqidagi qo‘shiqdek yoqimli va dilrabo edi. Galiya Izmaylova o‘z raqslarida, kam ishlatilgan noyob harakatlardan foydalanishga va shu harakatlarida harakterni namoyon etishga intilgan. Masalan, Farg‘onacha raqslarda u ko‘p “Qiyg‘ir bo‘yin” harakatidan foydalangan. Bu harakatlarni agarda bir chizgi bilan ko‘rilsa, xuddi mukammal o‘lchamga ega geometrik chizgilar paydo bo‘ladi.

Farg‘ona maktabini puxta o‘rgangan Galiya Izmaylova uning Buxoro maktabi bilan farqini to‘g‘ri anglay bildi. Buxoro raqslarida tana bo‘sh qo‘yilib qo‘llar tekis va qattiq harakatlanishi kerak. Yelka qismi esa yetarli darajada orqaga tashlanadi. Bu holat esa qo‘l harakatlarining jarangligini, qiyinchiliksiz tananing egiluvchanligiga yordam beradi. Oyoqlarning yig‘ib olinganligi qadamlarni yarim o‘tirgan holatda tashlashga xizmat qiladi. Buxoro raqslarida esa oyoqlar tekis va to‘g‘ri bo‘lishi mumkin, lekin ko‘p hollarda yarim o‘tirib tizza ozgina chiqqan holda o‘ynaladi.

Galiya Izmaylova ijodiy faoliyati davomida Xorazm raqslariga ham katta ahamiyat qaratgan.

Raqs sanati - Xorazm vohasida qadim zamonlardan shakllangan va asrlar davomida rivojlanib kelgan. Xorazm raqslarida gavdaning beldan yuqori qismi orqaga tashlanganroq, kuraklar bir-biriga yaqin, tizzalar biroz egik, oyoq uchlari yonga ochilganroq bo'ladi. Xotin-qizlarda rasmiy holatda barmoq uchlari pastga qaratiladi, tirsaklar biroz bukiladi, yigitlarda qo'llar cho'zilgan, tirsaklar to'g'ri bo'lib, barmoqlar yuqoriga, kaftlari yonga qaratiladi. Xotin-qizlar bilaklariga zang (mayda qo'ng'iroqchalar) taqib o'ynaydilar. Boshlaridagi taqyatuzi, peshonalariga bog'langan manglaytuzi, ko'kraklariga osilgan shokilalar, quloqlaridagi sirg'alar, bilaklaridagi bilakuzuklar ham umumiy raqs obrazini yaratishga xizmat qiladi. Yigitlar ustiga to'q rangli kamzul, boshlariga chugurma kiyib o'ynaydilar. Raqs jarayonida barmoqlarni qarsillatib, g'oz turib o'ynash, gavda, qo'ldastalarni titratish, yelka qoqish, cho'kka sakrash, qayroqdarda usul berish ayollar va erkaklar raqsiga birday xos. Xorazm raqsi ham Galiya Izmaylova talqinida juda chiroyli ijro etilgan. Ushbu raqs ham o'zining serharakatliligi, jozibasi bilan boshqa raqslardan ajralib turadi.

Galiya Izmaylovaning yana bir ajoyib hislatini alohida ta'kidlab o'tish lozim. U biror bir mamlakatga gastrolga bordi deguncha shu zahotiy o'sha davlatning milliy raqs akademiyasi yoki maktabiga yo'l olardi. Xalq musiqasi, plastika, arxitektura, milliy kiyim bosh, turmush tabiatining nafasi va hatto gulu chechaklarning muattar hidi raqqosaning ijodiy o'y tuyg'ulariga ko'makdosh bo'lib, raqsda yangidan yangi obrazlar yaratishida yordam berardi.

Galiya Izmaylova nafaqat raqqosa, balki milliy raqs maktabining asoschisi va ustozlaridan biri sifatida ham e'tirof etiladi. U ko'plab yosh raqqosalar uchun ustoz bo'lib, ularni san'atning nozik tomonlariga o'rgatgan. Uning pedagogik faoliyati davomida yetishib chiqqan shogirdlar bugungi kunda O'zbekiston sahnalarida muvaffaqiyatli ijod qilmoqdalar. Izmaylova o'z shogirdlariga faqat harakatni emas, balki raqs orqali ruhiy ifoda va milliy g'ururni namoyish etish san'atini ham o'rgatgan. U sahnada milliy liboslar, an'anaviy kuylar va o'zbek raqs elementlarini uyg'unlashtirgan holda milliy san'atning mukammal namunalarini yaratgan.

Izmaylova ijodining asosiy xususiyatlari — hissiyot, ifoda va milliylikdir. U raqs orqali so'zsiz hikoya yaratgan, har bir harakatda ma'no mujassam bo'lgan. Harakatlarning plastikaligiga, qo'l, oyoq va gavda uyg'unligiga katta e'tibor bergan. Raqsda faqat texnika emas, balki ruhiy holat, kayfiyat, musiqiy ritm bilan uyg'unlik ustuvor bo'lgan. Shu jihatdan u o'zbek raqsini sahna san'ati darajasiga ko'targan.

Galiya Izmaylova o‘zining yuksak mahorati va san’atdagi xizmatlari uchun bir qator davlat mukofotlariga sazovor bo‘lgan. Jumladan:

1949-yil SSSR davlat laureati sovrindori;

1950-yil Hurmat belgisi ordeni;

1951-yil Lenin ordeni;

1952-yil O‘zbekiston SSR xalq artisti;

1959-yil 2 Lenin ordeni;

1962-yil SSSR xalq artisti;

1963-1967-yillar O‘zbekiston SSR yuqori sovet deputati etib saylandi;

1970-yil “Amulet lyubvi” baletini sahnalashtirgani uchun Xamza nomidagi davlat mukofoti sovrindori;

1994 - yil “Shuhrat” medali;

1996 - yil “Do‘stlik” ordeni;

2003 - yil “Mehnat shuhrati” ordeni.

Yuqorida keltirilgan mukofotlar shunchaki oddiygina sovrin emas, balki uning tub zamirida juda katta mashaqqat yotganini e’tirof etib o‘tish lozim.

Galiya Izmaylova o‘zbek raqs san’atining rivojida tarixiy ahamiyatga ega shaxsdir. U raqs orqali xalq ruhini, o‘zbek ayolining latofatini, insoniy tuyg‘ularni yuksak darajada ifoda etgan. Uning ijodiy faoliyati o‘zbek madaniyatining yuksalishiga, milliy raqs san’atining shakllanishiga, yosh avlodning estetik tarbiyasiga xizmat qilgan bebaho merosdir. “Ijodkor san’atdagi o‘zini emas, o‘zidagi san’atni sevishi kerak” degan Stanislavskiyning so‘zlarini o‘z shiori deb bilar edi. “Haqiqiy san’atkor bo‘laman degan odam butun borlig‘i bilan san’atga fidoiylik bilan xizmat qilishi kerak. Chunki san’atkor mehnati ham arxeologning ishiga o‘xshaydi. Arxeolog yerning tubiga tushib yangi sirli olam ochaverganidek, san’atkor fidoiylik bilan ijod qilgan sari, afsonaviy mo‘jizalar dunyosi ham keng ko‘lami bilan namoyon bo‘laveradi. San’at o‘ziga ishonganlarga sadoqat ko‘rsatadi ” - degan edi Galiya Izmaylova.

Galiya Izmaylova nomi san’at tarixida abadiy muhrlanadi. Uning san’ati millat qalbining va madaniyatining ifodasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авдеева Л.А Галия Измайлова Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1975. 5-б.
2. Avdeyeva L.A. O‘zbek milliy raqsi tarixidan - T.: M.Turg‘unboyeva nomidagi “O‘zbekraqs” milliy raqs birlashmasi, 2001. 204-b.

3. Guliston jurnali. 1985-yil
4. O‘zbekiston adabiyoti va san’ati gazetasi 1987-yil
5. www.sanat.uz,
6. www.ziyouz.com,
7. www.kylytpe.yz.